

2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Москва: Прогресс, 1984. 400 с.
3. Иванова С. В., Чанышева З. З. Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. 368 с.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология в процессе обучения русскому языку. Научный часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2011. Вип. 6. С 155–158.
5. Ракітіна М.І. Діахронні виміри лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ (на матеріалі китайських народних пісень): афтореф. дис...канд. філол.наук. Київ, 2021. 19 с.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / пер. с англ., под ред. А. Е. Кибрика. Москва: Прогресс, 2002. 656 с.
7. Сидельников В. М. русская народная песня. Москва, 1962. 171 с.
8. Уорф Б. Л. Наука и языкознание. Языки как образ мира. Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2003.
9. Шицзин. / под ред. Н. И. Конрада. Москва: Художественная литература, 1957. 299 с.
10. Шицзин: Книга песен и гимнов / пер. с кит. А. А. Штукина. Москва: Художественная литература, 1987. 351 с.
11. The Book of Songs. National Style. Zhou Nan. [In Chinese] Режим доступа: <http://www.shigeku.org/xlib/lingshidaogushi/shijing.htm#11> (2020-08-05)

ИЗУЧЕНИЕ ЭДВАРДОМ ОЛВОРТОМ ТВОРЧЕСТВА БАБАРАХИМА МАШРАБА

Тоджиходжаев М.М.

*Доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Наманганский государственный университет*

RESEARCH BY EDWARD ALLWORTH ON THE WORKS OF BABARAHIM MASHRAB

Todzhikhodzhaev M.

*Doctor of philosophy on philological sciences (PhD)
Namangan State University, Uzbekistan*

Аннотация

Произведения великого средневекового поэта и мыслителя Бабаракхима Машраба Наманганского (1640-1711) были переведены на многие восточные и европейские языки мира и изучены востоковедами уже при жизни поэта. Газели суфия и святого дервиша Машраба были несколько раз переведены на русский, английский, французский, немецкий и персидский языки. В данной статье приводятся исследования американского ученого-востоковеда Эдварда Олворта (Allworth Edward) о жизни и творческой деятельности Боборакхима Машраба, и переводы его стихов на английский язык.

Abstract

The works of the great medieval poet and thinker Babarakhim Mashrab of Namangan (1640-1711) were translated into many Eastern and European languages of the world and researched by orientologists during the poet's lifetime. The gazelles of the sufi and the holy dervish Mashrab have been translated several times into Russian, English, French, German and Persian. This article presents the research of the American Orientalist Edward Allworth about the life and creative work of Boborahim Mashrab, and his translations of his poems into English.

Ключевые слова: Суфий и дервиш, поэт, мыслители Востока. Бабаракхим Машраб, зарубежные литературоведы, Эдвард Олворт, Мартин Хартманн, литературные и культурные связи, народные книги, русский востоковед, научный перевод, литературный перевод.

Keywords: Sufi and dervish, thinkers of the East. foreign literary scholars, Edward Allworth, Martin Hartmann, Vyatkin, literary and cultural ties, folk books, Russian orientalist, scientific translation, literary translation.

После обретения независимости Республика Узбекистан расширяет сферу политических, экономических, спортивных, культурных, литературных и других отношений со многими странами мира. Появилась возможность совместного изучения редких рукописей Востока, хранящихся в музеях литературы, государственных библиотеках и частных архивах зарубежных стран. Также растет интерес зарубежных литературоведов к узбекскому языку и литературе. Появляется больше информации об ученых Запада, создавших

учебники узбекского языка и поэтические антологии. Именно таким ученым является и американский литературовед Эдвард А. Олворт.

На более чем 400 страницах своей книги “The modern Uzbeks – From 14th Century to the Present: A Culturel History Studies of Nationalities”⁴(Современные узбеки. С 14-го века по настоящее время. Культурно-исторические исследования национальностей) Олворт представил краткое описание истории, литературы, искусства и образа жизни узбекского народа с четырнадцатого до

⁴ Allworth Edward.A. The modern Uzbeks: - From 14th Century to the Presen: Culturel History Studies of Nationalities.

Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, California. - 408 p.

конца двадцатого века. В книге рассказывается о жизни и творческой деятельности таких выдающихся поэтов-классиков, как Юсуф Хос Ходжиб, Ахмад Югнаки, Алишер Навои, Суфи Оллоёр, Миробид Саид Насафи, Ходжаназар Хувайдо. Вместе с переводами отрывков из произведений выдающихся поэтов автор описал жизнь и творческую деятельность писателей, которые оставили яркий след в узбекской литературе. В частности, кратко коснувшись творческого наследия Боборахима Машраба, он предоставил информацию о том, что произведения писателя пользовались огромной популярностью у народов Центральной Азии, и что каждый узбек может наизусть процитировать его стихи или рассказы о нем. Олворт писал об изучении деятельности Машраба мировыми учеными, в том числе российскими востоковедами, в частности: ...More important, a popular folk work in verse and prose entitled "Divana-i mäshrâb" – (The Holy Fool Mashrab) grew up based up on him, parts of which may have come from the poet, whose name formed at core of that memorable composition. Innumerable people were attached to its message; everyone knew by heart some verses, which handed on from one generation to the next. As late as the 1920s, the work remained "a composition without parallel among Central Asian Muslims," in the view of Russian Orientalist. The composite work expounds an amazing tale of Sufi and his pious inner meditations as well his scandalously antisocial conduct.⁵

Содержание: Знаменитая народная книга "Девона-и Машраб", состоящая из стихотворных и прозаических рассказов, содержит информацию о поэте. Часть этих рассказов, возможно, могла быть написана им самим. Имя поэта часто упоминается и в других книгах. В притчах книги приводятся имена многих личностей. Бесчисленное множество людей искренне помнят стихи, которые передаются из поколения в поколение. По мнению русских востоковедов, ... в 1920 годах для мусульманских народов Центральной Азии не существовало другого произведения, равнозначного данной книге...

Олворт пишет о знаменитых мыслителях мусульманского мира Мулле Базар Охунде и Офок ходже эшоне – учителях поэта, объясняя их влияние на формирование и развитие исламской культуры и исламских ценностей в средневековом Востоке и последующие годы, а также говорит о высоком уважении народов современного мира к этим хранителям.⁶ Олворт пришел к выводу, что автором книги-жизнеописания поэта был человек по имени Сармаст, близкий друг поэта. Известно, что узбекские и мировые ученые-востоковеды имеют разные

взгляды на этот вопрос. В частности, Сайфиддин Сайфуллох и Абдусаттор Жуманазар, подготовившие к печати жизнеописание "Киссайи Шох Машраб" (Сказание о Шахе Машрабе), данное имя упомянули в форме Пирмаст, Пирмат, и продолжили существующие споры.⁷ На самом деле, данный метод очень характерен для народных книг, и нам нет необходимости спорить по этому поводу.

Похоже, что доказательствами для книги Олворта послужили не факты из первоисточников, а информация, полученная из статьи русского востоковеда В. Вяткина "Ферганский мистик Дивана-и Машраб"⁸. Но следует также отметить, что его идеи сводят на нет следующие размышления российского ученого:

... К сожалению биография его (Машраба) совершенно неизвестна. Мусульманские исторические и иные сочинения относящиеся к этой эпохе, не только не освещают биографию этого интересного лица, но даже совершенно не упоминают о нем. Это дало повод предполагать, что Машраб – личность неисторическая, а легендарная, и повесть о нем, ... выдумана.

Хотя английский ученый говорит о Машрабе как об исторической личности, он неверно представляет некоторые сведения о поэте. Он писал, что поэт родился в городе Андижане в 1657 году, его произведения были пропитаны бунтарским и атеистическим духом. (стр. 77) Отсюда видно, что и книга Олворта также должна быть критически изучена. Олворт допустил такие ошибки в своей книге, потому что не имел доступа к информации из достоверных источников. Тогда как, заведующий кафедрой восточных языков Берлинского университета, профессор Мартин Хартманн, который впервые в Европе, на высоком исследовательском уровне изучил жизнь и творчество Боборахима Машраба, ещё в 1901 году в своем произведении "Meşreb-der weisse Narr und fromme Ketzer" (Машраб - мудрый безумец и святой безбожник), представил информацию о дате рождения поэта и времени его смерти через повешание.⁹ Его исследования были опубликованы во многих востоковедческих журналах Европы и Америки.¹⁰

Исследования творчества Машраба, проведенные за годы независимости, свидетельствуют о том, что поэт родился в Намангане в 1640 году, был духовным наставником многих правителей и призывал их к справедливости, заботе о своем народе, к сохранению мира и прогрессивному развитию. Учитывая, что книга Олворта была опубликована в 1990 году и, естественно, начала писаться задолго до этого периода, то можно заметить, что писатель

⁵ Allworth Edward.A. The modern Uzbeks: - From 14th Century to the Present: Culturel History Studies of Nationalities. Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, California, p. 76.

⁶ Там же С.77.

⁷ С.Сайфуллох, А.Жуманазар. Қиссаи Шох Машраб.- Ташкент: Наврўз, 2014.

⁸ Вяткин В. Ферганский мистик Дивана-и Машраб. // Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. Шмидта:- Ташкент, 1923.- стр.24.

⁹ Hartmann M. Meşreb-der weisse Narr und fromme Ketzer.// Berlin; OLZ. 1901.

¹⁰ Об этом см.: Тоджиходжаев М. Машраб ҳаёти ва ижодининг хорижда ўрганилиши.// Адабиёт кўзгуси, № 5, 2000.-Б.170-175.

оказался под влиянием определенных произведений о Машрабе, написанных в духе того времени и местничества. Неточности и предположения данных произведений не анализировались зарубежными исследователями. В результате, в мировое машрабоведение проникла противоречивая информация о мистическом поэте. Американские ученые также под названиями таких работ, опубликованных до 1991 года, пишут: Please, note, that this paper was originally written before the break up of the USSR, so it reflects the pre-independence situation in Uzbekistan¹¹ (Обратите внимание, что эта работа была опубликована до распада бывшего СССР и описывает период до обретения Узбекистаном независимости).

Важным новшеством книги Олворта являются переводы из газелей Боборахима Машраба. Автор научно перевел на английский язык три газели поэта, кратко их прокомментировал и указал на общие аспекты творчества Машраба. Несмотря на то, что художественная красота газели в научном переводе видна нечетко, а рифма и редиф пропадают совсем, общее содержание произведения сохраняется. Несмотря на то, что подобное мероприятие не может продемонстрировать всю поэтическую силу поэта Востока, оно доносит до читателя его глубокие философские мысли. Что само по себе может продемонстрировать великое изящество узбекской поэзии.

Как мы отмечали выше, две из трех газелей, которые перевел Олворт, касались духовно-просветительской темы, и содержали многочисленные цитаты из Корана, хадисов и других произведений. Первая газель, которая имеется в таких книгах жизнеописания как «Девони Машраб», «Киссаи Машраб», а также сборнике под названием «Мехрибоним кайдасан», подготовленным к печати Жалолитдином Юсуповым начинается с байта:

Алифни дилга жо қилмоқни бисмиллоҳдин ўргандим,

Шаҳид қонини тўқмақни каломуллоҳдин ўргандим.

Сама газель также встречается в разных сборниках в различных вариантах. В относительно широком объеме, состоящем из 17 байтов, данная газель представлена в жизнеописании, подготовленном С. Сайфуллохом и А. Жуманазаром.¹² Но в переводе газель состоит из 7 байтов и имеет следующее содержание:

Every hour lodge in the soul the words: "Lord! I have harmed myself."

And to sin I learned from pure Adam.

Содержание: Каждое мгновение в моем сердце звучат мои слова: Господь! Я сам грешник. Я научился грешить у высокопочтенного Адема (пророка).

Мы думаем, что причина, по которой эта газель переведена вкратце, заключается в том, что на Западе поэтов Востока чаще хотят видеть

певцами любви. Мы придерживаемся мнения, что именно поэтому переводчик ограничился кратким переводом данной мистическом газали Машраба.

Но газель Машраба, которая начинается с байта:

“Кўрдим юзунгни девона бўлдим
Ақлу хушимдин бегона бўлдим”

имеет более глубокий смысл. В сборнике “Мехрибоним кайдасан” данная газель состоит из 15 байтов, а ее перевод – из 11. Порядок и содержание байтов в переводе и оригинале не соответствуют друг другу.

В особенности, не переводился байт:

Машрабга май сун майхона ичра,
Кечтим ҳамадин риндона бўлдим.

Таким образом, проявление в восточной поэзии жанра газели, значение которого содержится в слове "машраб", или близких к нему слов "май", "майхона", "май сунмок", "хамадин кечмок", "риндона", не были донесены до английских читателей. Хотя эти слова являются ярким образом мистического мира Востока. Нетрудно представить масштаб данного недочета переводчика, если учесть, что английский является родным языком для более чем миллиарда жителей мира, и они могут свободно прочитать и понять произведения на этом языке.

Как правило, переводчик имеет право осуществлять краткий перевод произведения. Если главное целью Олворта было создание небольшого представления об узбекской литературе в изящном мире Запада, то можно сказать, что автору это удалось. Мы становимся свидетелями того, что благодаря переводу, английский язык обогатился большим количеством новых восточных описаний, представлений, символов и образов, а также изображений таких качеств, как узбекская верность любви, преданность, тоска, мужество, красноречие.

В конце статьи мы познакомим вас с переводом газели поэта в интерпретации Олворта. Мы надеемся, что наша работа станет новым аргументом для школы молодых переводчиков и исследователей.

I saw thy face, became a holy fool,
Became alien from my reason.

Though I suffer torment on the path,
Perhaps I shall never turn back-I became bold.

Being, in the world, the disgraced of the universe,
I became notorious for good and evil.

Wine of the river of Paradise I don't quite remember,
From thy ruby lips I became intoxicated.

I shut my eyes from thee once more,
From everything drew away and became a libertine.

In my dream I saw the candle of thy elegance,

¹¹ Mark Dickens. The usbeks. 1990. p.1 //www. google.de.

¹² “Қиссаи Шох Машраб”. Нашрга тайёрловчилар: С. Сайфуллох, А. Жуманазар. – Тошкент: Наврўз, 2014.

Circling round it, I became distraught.
 The body of mine died away for the wine of the love,
 Both the cupbearer and the goblet did I become.
 One drop I was, drowned in the sea,
 I went into the oyster, became a pearl.
 When fire doesn't subside, it won't be glowing embers,
 Which the fire of passion I became a cohabiter.
 Nothingness did I become in the dust,
 One particle I was, a thousand particles I became.
 In the flame of that face, existence became nonexistence,
 Soul entered soul; I became the soulmate.

Список литературы

1. Allworth Edward. A. The modern Uzbeks: - From 14th Century to the Present: Cultural History

Studies of Nationalities. Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, California, p. 424

2. Вяткин В. Ферганский мистик Дивана –и Машраб. // Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. Шмидта: - Ташкент, 1923. - стр.24.

3. Тоджиходжаев М. Европа машрабшунослик мактаби ёки Машрабнинг янги ғазали. // Истиклол йиллари: миллий ва диний кадрятларнинг халққа қайтиши.- V. –Тошкент, Имом Бухорий халқаро жамғармаси, 2001.

4. Қиссаи Шох Машраб. Нашрга тайёрловчилар: С. Сайфуллох, А. Жуманазар. – Тошкент: Наврўз, 2014.

5. Юсупов Ж. Мехрибоним қайдасан. - Тошкент: Ўқитувчи, 1990.

6. Ҳошимхонов М. Машраби мўътабар ўзум. Учинчи жилд.- Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008.

7. Мусурмонов Э. Раҳимбобо Машраб ва унинг бадий адабиётдаги талқини: филол. фан. номз. дисс... Самарқанд, 1995.

8. Mark Dickens. The Uzbeks. 1990. p.1//www.google.de.